

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 172-178
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15532399>

Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Jumlah Jamaah di PT. Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Aur Kuning Kota Bukittinggi

Nely Kusniawati¹, Tartila Devy²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: nelykusniawati720@gmail.com, tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah strategi pemasaran yang belum efektif seperti variasi produk yang sedikit, harga paket umrah yang mahal, dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui PT karena minimnya iklan. Bimarind Hajar Aswad, Cabang Sumatera Barat. Terdapat pula kekurangan sumber daya untuk berperan dalam bidang pemasaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan PT Blimalyndo untuk meningkatkan jumlah jamaah umrah. Perusahaan tersebut masih belum efisien dan kekurangan tenaga kerja akibat meningkatnya persaingan dengan menjamurnya biro perjalanan umrah di Bukittinggi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pemasaran yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat kekurangan sebagai berikut: Misalnya, variasi produk tidak cukup, harga terlalu tinggi dibandingkan pesaing, promosi tidak cukup efektif, bagian pemasaran tidak memiliki staf yang fokus memasarkan paket umrah, dan sebagainya.

Kata kunci: Strategi Pemasaran, 7P, Promosi, Jamaah Umrah

Abstract

The problem in this research is the ineffective marketing strategy, such as the limited variety of products, the high cost of Umrah packages, and the lack of public awareness about PT Bimalyndo Hajar Aswad, Sumatera Barat Branch, due to minimal advertising. Additionally, there is a shortage of resources in the marketing department. The purpose of this study is to analyze the marketing strategies implemented by PT Bimalyndo to increase the number of Umrah pilgrims. The company is still inefficient and lacks sufficient workforce due to increasing competition with the growing number of Umrah travel agencies in Bukittinggi. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing both primary and secondary data. The study found that the current marketing strategies are not entirely effective and still have several shortcomings. For instance, the product variety is insufficient, prices are higher than competitors, promotional efforts are ineffective, and the marketing department lacks dedicated personnel to focus on promoting Umrah packages.

Keywords: Marketing Strategy, 7P, Promotion, Umrah Pilgrims

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar. Tak heran, banyak masyarakat Indonesia yang berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah merupakan dua ibadah penting yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang mampu.¹ Kedua ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang kelima, sehingga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Data yang diperoleh dari Kementerian Agama tahun 2024 tercatat sebanyak 2.800 travel haji dan umroh di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, antusiasme umat islam untuk melaksanakan ibadah umrah kian pesat dan agen umrah semakin banyak yang dapat menyebabkan persaingan semakin ketat khususnya di Kota Bukittinggi.

¹ Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh* (Jakarta: Gelora Aksara Pertama, n.d.).

Persaingan travel yang ada di kota Bukittinggi seperti *travel Tridaya, Bonita, Sinai, Sutura, Sianok, Ventour, Multazam, Cordoba, Al-azhar, Humaira, Amanah dan lainnya*. Persaingan ketat antar biro perjalanan haji dan umroh di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, agen perjalanan harus mampu menyusun strategi dalam memasarkan produknya agar produknya diterima dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi ini sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya sendiri.

Dalam memasarkan produknya, diperlukan sarana yang disebut bauran pemasaran yang terdiri dari beberapa elemen yaitu *product, price, place, promotion, people, proses dan phisycal evidence*². Tujuan utama dari konsep pemasaran adalah memberikan manfaat kepada konsumen. Komunikasi pemasaran merupakan suatu metode komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar serta produk perusahaan agar perusahaan tersebut mau menerima, membeli, dan menjadi loyal terhadap produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. Hal ini merupakan suatu kegiatan pemasaran.³

PT Bimalyndo Hajar Aswad cabang Sumatera Barat berdiri sejak tahun 2020, merupakan salah satu biro yang menghadapi tantangan dalam memenuhi tanggung jawab dari pusat yaitu harus mendapatkan 40 jamaah umrah per bulannya Berikut ini adalah tabel keberangkatan PT Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat dihitung perbulan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir:

Tabel 1. Data jamaah umrah PT Bimalyndo Hajar Aswad cabang Sumatera Barat 2020-2023

No	Bulan	Jumlah keberangkatan jamaah umrah/tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	January	8	22	16	19
2.	February	10	25	12	4
3.	Maret	5	20	19	7
4.	April	7	25	23	-
5.	Mei	6	23	17	-
6.	Juni	8	21	18	-
7.	Juli	10	18	18	-
8.	Agustus	11	19	15	17
9.	September	5	14	15	-
10.	Oktober	8	17	19	63
11.	November	9	26	20	4
12.	Desember	12	23	21	19
Jumlah		109	253	207	123

Sumber: PT BHA cabang Sumatera Barat

Data dari cabang ini menunjukkan bahwa belum mencapai target minimal 40 jamaah perbulan secara konsisten selama 4 tahun terakhir. Faktor penyebabnya meliputi kurang optimalnya strategi pemasaran, rendahnya kepercayaan masyarakat karena belum banyak masyarakat yang mengenal dan harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan pesaing.

Hasil survei awal kepada beberapa masyarakat sekitar di Kota Bukittinggi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengenal secara detail layanan PT Bimalyndo Hajar Aswad cabang Sumatera barat. Selain itu, mereka menginginkan strategi pemasaran lebih efektif, khususnya pada promosi dengan menyebarkan informasi melalui media sosial dan harganya haruslah lebih terjangkau seperti pesaing lain. Jadi, PT Bimalyndo Hajar Aswad harus mengoptimalkan strategi pemasaran untuk dapat menarik jamaah umrah.

TINJAUAN PUSTAKA

Stanton, sebagaimana dikutip Swastha dan Irawan, mengatakan bahwa pemasaran adalah sistem kegiatan bisnis yang lengkap yang dimaksudkan untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan baik pembeli lama maupun potensial.⁴ Strategi dalam pemasaran digambarkan sebagai elemen paling penting agar dapat

² Sofjan Assauri, "Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep Dan Strategi," edisi 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 264.

³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: ANDI, 1995).

⁴ Basu Swastha dan Irawan, "Manajemen Pemasaran Modern" (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal 5.

menempuh visi dan misi bisnis melalui upaya pengembangan yang terencana⁵. Tahapan penerapan dan pengembangan strategi pemasaran adalah:

1. Tahap identifikasi peluang merupakan langkah awal yang penting dalam proses kewirausahaan. Identifikasi peluang melibatkan penentuan kemungkinan suatu perusahaan diterima oleh pasar targetnya.
2. Identifikasi segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang sangat berbeda ke dalam kelompok atau segmen yang memiliki kebutuhan, keinginan, perilaku, dan reaksi terhadap program pemasaran tertentu. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berdasarkan kebutuhan, fitur, atau kemungkinan bahwa mereka membutuhkan kombinasi produk atau pasar yang berbeda. Membelaginya menjadi beberapa kelompok adalah solusi.
3. Mengevaluasi dan memilih pasar sasaran untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dikenal sebagai identifikasi target atau penentuan tujuan. Memutuskan pasar mana yang akan dilayani adalah pilihan penting untuk strategi perusahaan.
4. Menerapkan dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Perusahaan dapat mengubah strategi mereka dengan berfokus pada elemen pemasaran utama dengan menggunakan strategi bauran pemasaran (7P: Produk, Harga, Tempat/Distribusi, Promosi, Orang, Proses, dan Bukti Fisik).

Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Periklanan adalah komunikasi tanpa bayaran melalui berbagai bentuk periklanan oleh bisnis, organisasi nirlaba, dan individu. Media periklanan ini lebih mahal daripada media periklanan lainnya.
- b. Promosi penjualan merupakan sarana periklanan yang memotivasi konsumen untuk membeli. Segala jenis aktivitas atau konten yang mendorong pelanggan, pedagang, atau pemasok untuk membeli suatu produk.
- c. Hubungan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan saling pengertian antara suatu organisasi dan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan mempengaruhi persepsi umum.
- d. Periklanan adalah upaya untuk meningkatkan permintaan terhadap suatu produk secara tidak langsung dengan menyiarkan pesan komersial tentang produk tersebut di media cetak, media online, atau melalui wawancara.
- e. Pemasaran langsung, juga dikenal sebagai pemasaran langsung, adalah upaya suatu bisnis atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran untuk mendapatkan respons atau penjualan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan keadaan dan gagasan atau peristiwa yang ada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atau penggambaran fakta, karakteristik, dan kejadian secara deskriptif, sistematis, terkini, dan akurat. menyelidiki. Hubungan antara sifat dan fenomena yang dipelajari.

Sumber data diperoleh melalui data primer seperti observasi, wawancara, kuesioner dan dokumen. Serta data sekunder seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan PT Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data seperti reduksi data akan digunakan melalui proses pemilihan dan pemfokusan data dalam bentuk catatan dan transkrip. Setelah data diklarifikasi, maka disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan strategi pemasaran pada PT. Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat adalah seperti berikut:

Mengidentifikasi peluang Bimalyndo

⁵ Syahrial Labaso, "Penerapan Marketing Mix Sebagai Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Di MAN 1 Yogyakarta," *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 289–311.

Berdasarkan wawancara pada pimpinan PT. Bimalyndo cabang sumbar yaitu bapak H. Mukhlis menyebutkan bahwa identifikasi peluang bisnis ini melalui pelayanan yang baik diberikan kepada calon jamaah dan jamaah serta kesaksian (testimoni) jamaah yang sudah berangkat umrah dengan Bimalyndo dan merekomendasikan kepada orang lain. Selain itu bapak H. Mukhlis mengatakan bahwa PT Bimalyndo itu menjual seperti kantor yang menjadikan nilai jualnya menjadi besar karena hanya Bimalyndo yang bisa dikatakan besar dan luas kantornya. Di PT Bimalyndo pada aspek harga lebih mahal di banding dengan travel lain, itu juga menjadi salah satu strategi bahwa harga mahal namun fasilitas nya juga memuaskan jamaah.⁶ Maka PT. Bimalyndo dapat melakukan riset konsumen terlebih dahulu, Selain itu, strategi pemantauan lingkungan persaingan juga penting, misalnya dengan membandingkan harga, layanan, dan pendekatan pemasaran yang diterapkan oleh kompetitor di wilayah Sumatera Barat.

Mengidentifikasi segmentasi dan targeting

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pimpinan PT. Bimalyndo Sumbar menyebutkan fakta bahwa PT. Bimalyndo cabang sumbar memiliki segmentasi difokuskan pada masyarakat di Sumatera barat seperti di solok, payakumbuh, sijunjung dan daerah lainnya yang dimana pada daerah tersebut sudah ada perwakilan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendaftar pada Bimalyndo, tidak harus ke kantor pusat karena sudah ada perwakilannya. Dengan karakteristik nya seperti usia diatas 50 tahun, dengan pekerjaan dagang dan tani dan juga pensiunan, dengan dominan jenis kelamin perempuan, serta dengan masyarakat yang gaya hidupnya menengah kebawah. Sebaiknya PT. Bimalyndo dapat memperluas segmentasi pasar dengan menjangkau usia lebih muda (30–50 tahun) yang memiliki daya beli lebih tinggi, seperti pegawai dan pengusaha, serta menyesuaikan paket umrah yang lebih fleksibel dan yang paling dibutuhkan masyarakat.

Perencanaan dan penerapan bauran pemasaran

Dengan mengimplementasikan strategi bauran pemasaran (7P: *product, price, place, promotion, people, phisycal evidence*). Aspek 7p ini sangat penting bagi keberhasilan manajemen yang bertujuan untuk mengelola seluruh proses bisnis untuk keuntungan perusahaan dan juga konsumen itu sendiri. Faktanya di Bimalyndo sudah menerapkan bauran pemasaran, namun kurang efektif dan konsisten dalam menggunakannya seperti hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan pada pimpinan Bimalyndo diantaranya sebagai berikut:

a. Produk

Secara teori produk dan jasa haruslah dipilih dengan seksama yang merupakan bagian yang penting dari sebuah usaha yang dijalankan. Pembeli baru akan membeli dan menggunakan suatu produk jika sudah bagus. Faktanya, meskipun di Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat sudah mempunyai kurang lebih 5 pilihan paket umrah, namun produk umrah yang ditawarkan belum menarik minat masyarakat secara maksimal, hal ini terbukti dari hasil kuisioner yang sudah di sebar kepada 14 masyarakat Aur Kuning. Mayoritas responden menilai bahwa keberagaman produk, keunggulan produk, daya tarik produk dan kesesuaian paket dengan tren serta produk yang dibutuhkan masyarakat masih kurang memadai. Serta jadwal keberangkatan yang fleksibel dibutuhkan oleh jamaah. Secara keseluruhan produk di Bimalyndo belum efektifnya inovasi yang dilakukan dan kurangnya penyesuaian lebih menarik calon jamaah.

b. Harga

Strategi pendapatan PT. Bimalyndo sesuai dengan yang dapat dan diterima oleh jamaah. Harga produk berkorelasi positif dengan fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Pimpinan Bimalyndo yaitu Bapak H. Mukhlis menyebutkan bahwa harga paket yang ditawarkan itu sesuai dengan harga paket dari kantor pusat, misalkan untuk paket umrah 11 hari harga dari pusat 27.900.000 juta dan di cabang juga sama sesuai dengan pusat. PT Bimalyndo tidak pernah membuat strategi dengan harga yang rendah seperti pesaing lakukan. Meskipun PT. Bimalyndo menyediakan produk dan layanan umrah dengan harga yang relative lebih mahal dibanding

⁶ H. Mukhlis, "Wawancara Pimpinan PT. Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat" (Bukittinggi, 2024).

dengan pesaing. Namun, meskipun harga yang dikutip Bimalyndo sepadan dengan fasilitas yang ditawarkan, harga yang dikutip juga sepadan dengan layanan yang ditawarkan.

Fakta menyebutkan bahwa hasil dari sebar kuisisioner pada masyarakat Aur Kuning bahwa harga paket umrah Bimalyndo kurang beragam dan tidak terjangkau serta kompetitifitas rendah, namun promo harga cukup efektif menarik minat masyarakat, karena masyarakat menggagap bahwa harga juga menjadi salah satu faktor utama untuk memilih travel dalam perjalanan umrah mereka.

c. Tempat

Tempat adalah lokasi di mana produk atau jasa diperdagangkan dan berfungsi sebagai pusat pengendalian. Selain faktor lokasi yang strategis, penting juga untuk mempertimbangkan desain gedung dan tata ruang di dalamnya. PT. Bimalyndo Hajar Aswad telah memilih lokasi yang terletak di Jl. M. Yamin Aur Kuning, dekat dengan Masjid Jamik, sebagai tempat operasionalnya.

Lokasi PT. Bimalyndo Hajar Aswad cabang Sumatera Barat strategis karena terletak dekat jalan raya utama, yang mudah diakses oleh kendaraan umum dan pribadi. Lokasi yang berada di area mobilitas tinggi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk mengunjungi kantor secara langsung, baik untuk mendapatkan informasi maupun untuk mendaftar umrah. Kantor Bimalyndo juga mempunyai fasilitas yang memadai dengan tempat yang luas, sofa, tempat admin, ruang rapat, tempat parkir, kamar mandi dan ruang sholat.

Berdasarkan hasil kuisisioner, responden menyebutkan bahwa lokasi di Bimalyndo sudah strategis, aksesnya maksesnya mudah, fasilitas memadai, dan keberadaan kantor perwakilan Bimalyndo mendukung kepercayaan masyarakat, tetapi aspek kenyamanan dan keamanan kantor perlu ditingkatkan. Sebaiknya Bimalyndo harus melakukan peningkatan pada aspek kenyamanan, keamanan, dan penyebaran jaringan kantor perwakilan dapat lebih meningkatkan daya tarik perusahaan di mata masyarakat.

d. Bauran promosi

Produk telah diciptakan, harga telah ditetapkan, dan lokasi sudah disiapkan. Ini berarti produk siap sepenuhnya untuk dipasarkan. Berdasarkan hasil wawancara oleh pimpinan bentuk promosi yang dilakukan PT. Bimalyndo Hajar Aswad cabang Sumatera barat melalui offline dan online. Untuk pemasaran secara offline dengan cara pelayanan, tebar brosur, serta melalui ustad-ustad untuk memperkenalkan produknya. Namun untuk pemasaran onlinenya belum efektif dilakukan, memang sudah menggunakan media sosial dalam promosi, tetapi belum efektif dan konsisten untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu, dari hasil kuisisioner yang disebar menyebutkan bahwa strategi promosi Bimalyndo belum efektif, minimnya pemanfaatan iklan, medsos, disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum mengenal travel umrah Bimalyndo.

e. Orang

Untuk menyediakan produk dan layanan, setiap pihak memiliki peran yang sangat penting yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam sebuah wawancara dengan Bapak H. Mukhlis, Pimpinan PT Bimalyndo Hajar Aswad cabang Sumatera Barat, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut memiliki satu karyawan yang bertugas sebagai bagian administrasi sekaligus sebagai pimpinan perusahaan. Menurut bapak H. Mukhlis 1 karyawan sudah cukup karena kantor ini cabang bukan kantor pusat. Selain itu, beban pekerjaan di kantor cabang tidak begitu banyak, misalnya untuk pembuatan brosur umrah itu sepenuhnya langsung dari kantor pusat. Sementara itu, tugas kantor cabang itu hanya penyusunan manifest jamaah dan kemudian mengirimkannya ke kantor pusat untuk proses lebih lanjut.

Karyawan pemasaran memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan atau kemunduran sebuah perusahaan sangat bergantung pada tim

pemasaran. Jika sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas dan memadai, maka hal ini dapat meningkatkan jumlah jamaah di PT. Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat.

f. Proses (*process*)

Proses dalam penyampaian jasa memainkan peran penting dalam pemasaran jasa. Konsumen cenderung merasa puas ketika mengalami sistem penyerahan jasa, karena hal itu menjadi bagian integral dari keseluruhan layanan yang mereka terima. Pihak administrasi PT Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumbar dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, berkata kata yang sopan dan keramah-tamahan yang di berikan oleh admin memberikan dampak positif bagi jamaah itu sendiri. Pihak PT. Bimalyndo juga membimbing jamaahnya dalam memenuhi prosedur pendaftaran umrah dan membimbing jamaah agar melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan syariat, sampai kepulangan di tanah air.

g. Bukti Fisik (*Physical Evidence*)

Komponen sarana bukti fisik termasuk bangunan atau kantor, peralatan dan fasilitas yang tersedia di dalamnya, serta logo perusahaan. PT Bimalyndo memiliki bangunan yang luas, dilengkapi dengan ruang rapat yang tertutup, serta fasilitas kantor yang memadai. Kantor Bimalyndo juga mempunyai fasilitas yang memadai dengan tempat yang luas, sofa, tempat admin, komputer, printer, ruang rapat, tempat parkir, kamar mandi dan ruang sholat serta WIFI.

PT. Bimalyndo disarankan untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas penerapan bauran pemasaran (7P). Dalam produk, perusahaan dapat menambahkan variasi paket untuk menarik segmen pasar baru. Pada harga, perlu diperkuat komunikasi nilai keunggulan fasilitas yang sebanding dengan harga. Untuk promosi, perusahaan harus lebih konsisten dalam pemasaran online, seperti meningkatkan aktivitas di media sosial dan menggunakan strategi konten yang menarik. Promosi offline juga perlu diperluas dengan kegiatan lokal yang lebih terencana. Untuk orang, Bimalyndo harus menambah karyawan pada bidang *marketing* agar dapat menjangkau pasar dan target yang sudah ditentukan.

Evaluasi Strategi pemasaran

Setelah menerapkan strategi pemasaran, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini penting karena evaluasi dapat memberikan wawasan berharga mengenai aspek-aspek yang berjalan dengan baik serta area yang memerlukan perbaikan. Hasil wawancara dengan pimpinan travel menyebutkan bahwa faktanya pada PT. Bimalyndo Hajar Aswad pusat Pekanbaru sudah ada evaluasi yang dilaksanakan setiap 3 kali dalam 1 tahun sedangkan Bimalyndo cabang sumbar belum ada evaluasi dari kegiatan yang dilakukan hal ini karena cabang sumbar memiliki perwakilan di desa terpencil jadi, kesulitan untuk dapat melakukan evaluasi karena jaraknya yang jauh. Sebaiknya PT. Bimalyndo Cabang Sumatera Barat disarankan untuk mulai melakukan evaluasi strategi pemasaran secara berkala, minimal setiap tahun, seperti yang dilakukan oleh kantor pusat di Pekanbaru.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan yang telah didapat, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan strategi bauran pemasaran di PT Bimalyndo Hajar Aswad cabang Sumatera Barat adalah mengoptimalkan pelayanan dan testimoni jamaah sebagai strategi pemasaran, namun masih kurang dalam pemanfaatan teknologi dan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Segmentasi pasar lebih banyak terfokus pada masyarakat usia lanjut dengan pekerjaan tertentu. Meskipun Bimalyndo telah menerapkan strategi bauran pemasaran, efektivitasnya masih rendah, terutama pada elemen produk, promosi, dan orang. Evaluasi strategi pemasaran secara berkala belum berjalan efektif di cabang Sumatera Barat. Hal ini menghambat identifikasi kekuatan dan kelemahan strategi pemasaran yang diterapkan.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran untuk PT. Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat yaitu perkuat strategi promosi, terutama melalui media digital, dan optimalkan testimoni serta program diskon. Tambah tenaga ahli di bidang pemasaran dan berikan pelatihan kepada perwakilan daerah agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Lakukan

evaluasi strategi pemasaran secara rutin dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi kendala jarak. Dan tambahkan variasi produk umrah dan sesuaikan harga paket dengan daya beli masyarakat dan komunikasikan keunggulan fasilitas secara lebih efektif.

REFERENSI

- Assauri, Sofjan. "Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep Dan Strategi." hal 264. Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Irawan, Basu Swastha dan. "Manajemen Pemasaran Modern." hal 5. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Labaso, Syahrial. "Penerapan Marketing Mix Sebagai Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Di MAN 1 Yogyakarta." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 289–311.
- Mukhlis, H. "Wawancara Pimpinan PT. Bimalyndo Hajar Aswad Cabang Sumatera Barat." Bukittinggi, 2024.
- Priansah, Doni Juni. "Komunikasi Pemasaran Terpadu." hal 42. Bandung: Pustaka Seta, 2017.
- Rochimi, Abdurachman. *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. Jakarta: Gelora Aksara Pertama, n.d.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI, 1995.
- Wahritasi. "Pelaksanaan Promosi Makanan Tradisional Khas Melayu Di Hotel Furaya Pekanbaru." *Jurnal FISIP* vol 4, no. no 2 (2017)